

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MA'NAVIYATNI
RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ZARURIYATI

Musayeva Shoxsanam Ravshan qizi

Vobkent tuman 20-MTT uslubchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12740173>

Annotatsiya. Kelajak avlodni tarbiyalashda ularning ma'naviy-ruhiya dunyosini boy etib tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rnini beqiyos. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviyatni rivojlantirish mexanizmlari, uning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati haqida fikr-mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, maktabgacha ta'lim tashkiloti, pedagogika, ustivor vazifalar, qomusiy olimlar ijodi, ma'naviy-adabiy merosi qudrati.

SOCIAL-PEDAGOGICAL NEED FOR THE DEVELOPMENT OF SPIRITUALITY IN
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Abstract. Preschool education organization has an incomparable role in educating the future generation, enriching their spiritual and spiritual world. This article discusses the mechanisms of developing spirituality in preschool educational organizations, its social-pedagogical necessity.

Key words: spirituality, school education organization, pedagogy, priority tasks, creativity of encyclopedic scholars, power of spiritual-literary heritage.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗВИТИИ
ДУХОВНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Организация дошкольного образования играет несравненную роль в воспитании будущего поколения, обогащении его духовного и духовного мира. В данной статье рассматриваются механизмы развития духовности в дошкольных образовательных организациях, ее социально-педагогическая необходимость.

Ключевые слова: духовность, организация школьного образования, педагогика, приоритетные задачи, творчество учёных-энциклопедистов, сила духовно-литературного наследия.

Bugungi kunda O'zbekiston demokratik o'zgarishlar keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamalakatiga aylanib bormoqda. Aynan mana shu jarayon boshida hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev turibdilar va ularning yangi strategiyalarining mazmun mohiyatini muhtasir ifoda etadigan bo'lsak, ushbu noyob hujjatda o'z oldimizga Yangi O'zbekistonni barpo etish va

uchinchi Renessans poydevorini yaratishdek buyuk vazifalar maqsad qilib qo'yilgan. Aynan Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, Yangi O'zbekistonga ilmi, ma'naviyatli yoshlar va salohiyatli kadrlar orqali erishishimiz mumkinligi ta'kidlangan. Sababi bugungi kunda O'zbekiston demokratik o'zgarishlar keng imkoniyatlar va amaliy hamnafas bo'lib yangilanishlar yaratishga bel bog'lagan davlatlardan biri hisoblanadi. Aynan o'zbek xalqi Vatan uchun, xalq uchun yonib yashaydi. Birgina bugunni emas, kelajakni o'ylab yashaydi. Farzandlar baxtu kamoli haqida qayg'uradi. Bu esa jamiyat va davlat tarqqiyotiga olib keladi. Eng muhimi esa o'sib kelayotgan yosh avlodning shunday insonlardan ibrat olib, yuksak e'tiqodli, ma'naviy dunyosi boy bo'lib voyaga yetadi.

Jamiyatning zamonaviy talabi ta'limning ijtimoiy o'rnini yuksaltirish uni sifat jihatdan yangilashni taqozo etmoqda. Pedagogikada bu muammo asosiy jihatlardan biri bo'lib - ta'lim maqsadi sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotida ma'naviyatni rivojlantirishda ko'rib chiqiladi.

Tarbiyachi kasbga tayyorlashning butun tizimini sezilarli darajada o'zgartirish davr talabi, chunki aynan inson va butun avlodni tarbiyalash orqali madaniyatni saqlash va rivojlantirishda ijtimoiy vositachiligni bajaradi.

Maktab yoshdagi bolalarni yuksak ma'naviy- axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan shaxs qilib tarbiyalashda: o'zbek xalq pedagogikasi va xalq ogzaki ijodi namunalaridan foydalanib, samarali ta'lim texnologiyalariga asoslangan ta'lim dasturlarini takomillashtirishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq ogzaki ijodi namunalaridan foydalangan holda samarali o'quv rejasi va o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish, tarbiya tizimini jumladan, aqliy, ma'naviy-axloqiy tarbiyani, maktabgacha ta'lim tashkilotida ma'naviyatni rivojlantirishda o'tmish tajribasi, xalq pedagogikasining ma'naviy-madaniy an'analarini hisobga olgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy tadqiqotlar insonning ma'naviy madaniyatini ajralmas xususiyat sifatida shakllantirishga kompleks yondashuv bilan ajralib turadi. Ma'naviy, madaniyat inson kuchlari va qobiliyatlarini sifat jihatidan rivojlantirishning doimiy takomillashib borayotgan jarayoni, u yoki bu bosqichda erishilgan natijalar majmuidir.

Tarbiyachining umumma'naviy-madaniyati: birinchi navbatda, uning ichki boyligi, ehtiyoj va qobiliyatlarning rivojlanish darajasi (estetik, axloqiy, aqliy, jismoniy va boshqalar), ikkinchidan bu qobiliyatlarning amaliy faoliyatda namoyon bo'lish intensivligi darajasi namunali bo'lishi lozim.

O.S.Gazman tomonidan shaxsning asosiy madaniyati kontseptsiyasida insonning umumiy qobiliyatlari, uning g'oyalari va fazilatlarining zaruriy qismlari ishlab chiqilgan bo'lib, ularsiz

insonning genetik jihatdan berilgan iste'dodlarini ijtimoiylashtirish ham, optimal rivojlanishi ham mumkin emas. Ushbu kontseptsiya insonning o'zi va uning atrofidagi hayot bilan uyg'unlikka erishish imkoniyatini ochib beradigan faoliyatiga qaratilgan. Darhaqiqat, maktabgacha ta'lim tashkilotida ma'naviyatni rivojlantirish o'zbekona milliy qadriyat va an'analarga bog'liq va o'zaro bir-birini to'ldirib borishda shakllanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ma'naviy muhitni hosil qilishda ijodiy faollik ustivor bo'lishi darkor. Tarbiyachining ma'naviy-madaniyatini shakllantirish muammosini N.B.Krilova falsafiy-pedagogik jihatlariga to'xtalib o'tar ekan, madaniyat nafaqat qadriyatlar yig'indisi, balki odamlarning ijodiy salohiyati, ma'naviyati va axloqi ham ekanligini ta'kidlaydi. Bu, shuningdek, odamlarning o'ziga, mahallaga, jamiyatga, o'z faoliyatiga, tabiatga bo'lgan munosabatining sifati ekanligi uqtirib o'tadi.

Ma'naviy muhit hamda pedagogik masalalarning nostandart, original yechimlari bo'yicha shaxsiy, insonning muhim kuchlarini amalga oshirish usulidir.

Tarbiyachining ma'naviy madaniyatini ajralmas xususiyat sifatida shakllantirishga umumiy yondashuv zarurligi asoslanadi. Yondashuvlardagi ba'zi farqlar bilan, ma'naviy rivojlanish tarbiyachining kasbiy rivojlanish darajasini oldindan belgilab beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ma'naviy muhitni rivojlantirish tamoyillari:

- ta'limning asosiy mazmunining axloqiy va estetik imkoniyatlaridan foydalanish zarurati;
- tarbiyalanuvchilarni yetuk ilm sohibi etib tarbiyalash hamda ta'limda o'zbek xalqining ma'naviy kamoloti, milliy an'alarini birlashtirish zarurati;
- tarbiyachi ma'naviyatini kengaytirish, uning ruhiyatida ma'naviy dunyo aks etishi bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish;
- arbiyachilarni ijodiy faoliyatga, mustaqqil izlanishga jalb qilish lozim.

Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ma'naviy-madaniyatini shakllantirish bugungi zamonaviy pedagogikaning dolzarb omili sanalib, tashkilotda ma'naviy dunyo yuzaga kelishi, tarbiyachining ma'naviy madaniyatini rivojlantirish, avvalo, kitobxonlik bilan bog'liq.

Maktabgacha ta'limning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri sifatida ta'lim, shaxsning shakllanishi, uning ma'naviyati, axloqi, qadriyat yo'nalishlari, estetik moyilligi, ijodkorligi uchun javobgardir. Ko'p yillar davomida jamiyatda shaxsni shakllantirishga qaratilgan yaxshi yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimida muhim qadam bo'ldi. Tarbiyachining pedagogic qobilyatdagi ma'naviy yuksaklik darajasini faoliyat jarayonida tashkilot rahbarlari (Pedagog psixolog) nomonidan nazoratga olish talab etiladi.

Buyuk Sharq allomalari yaratgan ma'naviy durdonlar: Qur'oni Karim, Hadisi shariflarida, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Ahmad Yassaviyning «Hikmatlar», Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'otit-turk», Kaykovusning «Qobusnoma», Al-Zamaxshariyning «Nozik ibora», Ahmad Yugnakiyning «Hibbatul-haqoyiq», Abdurahmon Jomiyning «Bahoriston», Sa'diy Sheroziyning «Guliston», «Bo'ston», Abdulla Avloniyning «Turkiy guliston yohud axloq», Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub» kabi noyob asarlar qimmatli manba sifatida xizmat qiladi. Ayni haqiqatki, xalqimiz o'tmish tarixida erishgan madaniy boyliklardan axloqiy qarashlar va qoidalardan samarali foydalanmasdan turib milliy qadriyatlarni tushunib yetadigan, xalqparvar va yurtsevar farzandlarni, yuksak madaniyat ma'naviyat egasi bo'lgan yoshlarni kamolatga yetkazish og'ir masaladir.

Jamiyatda insonning tutgan o'rni, yashashning, hayotning ma'nosi, ta'lim-tarbiyasi haqidagi dono, bebaho qimmatli fikrlari bilan xalqimizning ma'naviy dunyosini yuksalishga undagan. Ajdodlarimiz bizgacha qoldirgan merosda, barcha davrlar uchun noyob hayratomuz, ilg'or fikrlar borki, bu fikrlar bugungi taraqqiyotimiz, rivojlanishimiz yo'lida mislsiz ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Baxshilloevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
2. Baxshilloevna, S. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
3. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
4. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
5. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
6. Baxshilloevna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'QITISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.

7. Baxshulloyevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
8. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
9. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
10. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
12. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
13. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
14. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
15. Шарипова, М. Б., & Нетьматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
16. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
17. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloyevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
18. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
19. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
20. Шарипова, М. Б., & Хусайнова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.

21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
22. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic "Alpomish"). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
23. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
24. Sharipova, M. (2023). O 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
25. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТАЛИМ YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILİYATLARI VA UNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
26. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
27. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА'LIM TASHKILOTIDA SAHNALASHTIRISH, O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO'LLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
28. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI VA BOSHQA JANRLAR MUNOSABATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
29. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA IFODA ETILGAN MAROSIMLARDA ARXAİK EPOS XUSUSIYATLARI TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
30. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
31. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAİK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
32. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

33. SHARIPOVA, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O‘ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
34. Baxshilloeyevna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA SUNNAT TO ‘YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
35. Baxshilloeyevna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O ‘RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.
36. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 35(35).
37. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING ИТМОИЙ-ПЕДАГОГИК ФУНКСИЯЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).
38. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO‘YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).
39. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO‘YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 30(30).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH